

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В КОНСТИТУЦИЯХ МИРА: МЕЖДУ ИММУНИТЕТОМ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ

Комолитдинова Сабохат Бахриддиновна

Студентка 1- курса факультета Публичного права Ташкентского государственного
юридического университета.

sabohatkamolitdinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16885372>

Аннотация. В статье рассматривается институт президентской неприкосновенности как важный элемент конституционно-правового статуса главы государства. Проведен сравнительно-правовой анализ законодательства и конституционной практики различных стран, включая Узбекистан, Россию, США, Южную Корею, Турцию и другие государства. Особое внимание уделено различию между абсолютной и относительной формами неприкосновенности, а также рискам превращения иммунитета в инструмент безнаказанности. Автор делает вывод о необходимости правового баланса между защитой должностного лица и обеспечением принципа верховенства закона. Работа основана на нормативных источниках, решениях конституционных судов и научной литературе, с применением сравнительно-правового, институционального и историко-правового методов.

Ключевые слова: президентская неприкосновенность, иммунитет, абсолютная неприкосновенность, ограниченная неприкосновенность, конституционное право, импичмент, президент, правовая ответственность, злоупотребление властью, сравнительно-правовой анализ.

Abstract. This article examines the institution of presidential immunity as an essential element of the constitutional and legal status of the head of state. A comparative legal analysis of the legislation and constitutional practices of various countries, including Uzbekistan, Russia, the United States, South Korea, Turkey, and others, is conducted. Particular attention is paid to the distinction between absolute and limited forms of immunity, as well as the risks of turning immunity into a tool of impunity. The author concludes that it is necessary to maintain a legal balance between protecting public officials and upholding the rule of law. The study is based on normative sources, decisions of constitutional courts, and academic literature, using comparative, institutional, and historical-legal methods.

Keywords: presidential immunity, legal immunity, absolute immunity, limited immunity, constitutional law, impeachment, president, legal responsibility, abuse of power, comparative legal analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Президентская неприкосновенность является одним из самых спорных и актуальных вопросов современного конституционного права. Во многих странах мира главы государства наделены особым статусом, обеспечивающим их защиту от уголовного преследования и судебного вмешательства в период исполнения полномочий. Такая практика обусловлена необходимостью гарантировать стабильность института президентства, защиту от политически мотивированных обвинений и бесперебойное

функционирование органов государственной власти. Однако на практике граница между правомерным иммунитетом и фактической безнаказанностью нередко стирается.

Цель настоящей статьи, выявить, каким образом различные конституционные системы регулируют институт президентской неприкосновенности, и проанализировать, где проходит граница между легитимной защитой должностного лица и злоупотреблением правовым иммунитетом. Проблема требует тщательного осмысления, поскольку чрезмерная неприкосновенность может подрывать принципы верховенства закона и равенства всех перед законом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

В данной статье использован сравнительно-правовой метод исследования, направленный на изучение подходов к институту президентской неприкосновенности в различных странах мира. В качестве объекта анализа выступают конституции и иные нормативно-правовые акты государств с президентской, полупрезидентской и парламентской формами правления. Исследование охватывает конституционно-правовое регулирование президентского иммунитета в таких странах, как США, Южная Корея, Россия, Турция, Узбекистан и другие.

Исследование основывается на работах таких авторов, как Т.С. Масловская, изучавшая конституционный иммунитет президентской неприкосновенности, и Ш.А. Сайдуллаева, который определил понятие абсолютной безнаказанности. В научной литературе применяются сравнительно-правовой метод, институциональный анализ, и анализ конституция и законов таких стран, как США, Узбекистан, Турция, Россия, Южная Корея и ряда стран СНГ.

Методологическая основа исследования включает сравнительно-правовой анализ нормативных источников, научной литературы, международных правовых документов и практики конституционных судов. Основное внимание уделено выявлению различий в объёме, продолжительности и условиях президентского иммунитета, а также механизмам привлечения главы государства к ответственности. Используются методы системного анализа, сопоставления, а также элементы доктринального подхода - через изучение авторитетных точек зрения в юридической науке.

При выборе методов исследования исходным принципом выступала необходимость анализа института президентской неприкосновенности не только в его формально-юридическом, но и в политико-институциональном измерении. В силу комплексного характера объекта была разработана методология, сочетающая элементы юридического, сравнительно-правового, историко-правового и политологического анализа. Это позволило провести исследование, охватывающее как нормативные источники, так и эмпирические данные, связанные с реализацией президентского иммунитета в реальной практике.

Сравнительно-правовой метод используется для сопоставления различных моделей регулирования иммунитета. Сопоставление проводится не только по формальным критериям, но и с учётом политической практики, культурных особенностей и исторических предпосылок. Формально-юридический метод обеспечивает строгость анализа, позволяет выявить правовые дефекты и неопределённости в конституционных

текстах. Историко-правовой метод помогает проследить развитие института иммунитета и выявить трансформации, вызванные сменой политических режимов или изменениями в общественном восприятии власти.

Особую роль в исследовании играет кейс-анализ, позволяющий на конкретных примерах продемонстрировать, как иммунитет президента реализуется на практике. Это особенно важно в странах с нестабильной правовой системой, где формальные нормы могут существенно отличаться от их применения. Кроме того, анализируются процедуры импичмента, судебного преследования, отставки и правовые гарантии для бывших президентов. Эти механизмы рассматриваются как индикаторы зрелости правового государства и устойчивости демократических институтов.

В исследовании учитываются не только национальные особенности, но и международные стандарты. Используются позиции международных правозащитных организаций, рекомендации специализированных органов Совета Европы и Организации Объединённых Наций. Эти источники позволяют соотнести национальные практики с общепризнанными принципами демократии и верховенства закона.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

В первую очередь, нужно отметить, что такое президентская неприкосновенность в общем. Президентская неприкосновенность – это защищенность должностного лица, то есть президента, от любых противоправных посягательств [3, с. 2]. Это означает, что президент государства не может быть арестован, подвергнут задержанию, привлечен к судебной ответственности во время выполнения своих полномочий.

Основными целями необходимости президентской неприкосновенности являются несколько факторов. Во – первых, данный иммунитет позволяет президенту полноценно выполнять свои полномочия и обязанности без какого-либо угрозы на ограничение выполнения этих полномочий. Также у президента могут существовать оппоненты, которые могут ограничить его полномочия или вообще убрать из должности используя судебную систему. Таким образом, неприкосновенность защищает президента от политических интриг. В-третьих, иммунитет неприкосновенности обеспечивает президенту его авторитет, уважение к институту власти и защиту от всех возможных непристойных действий и бездействий в сторону главы государства [3, с. 3].

Но стоит различать тонкую грань между понятиями “неприкосновенностью” и “безнаказанностью”. Во всех демократических государствах с президентской формой правления обеспечивается неприкосновенность президенту как, но это не означает, что он остается полностью безнаказанным в своей деятельности. Президент может привлекаться к ответственности, если он нарушает, например, нормы конституции своей страны или какой-то конкретный закон, устанавливающий его обязанности и полномочия. Полная безнаказанность, как правило, существует в государствах с монархической формой правления, где власть монарха провозглашается священной и неприкосновенной, и монарх не привлекается к юридической ответственности за результаты своего правления. [4, с. 60].

Также существует два вида иммунитета неприкосновенности президента: абсолютный и относительный.

Иммунитет абсолютной президентской неприкосновенности - это понятие, или же элемент конституционного права, которая обеспечивает президенту полную неприкосновенность от любых форм юридической ответственности. Она действует не только во время пребывания президента на посту, но и после ухода с поста. Кроме этого, она распространяется также на члены семьи президента. В законах и конституциях многих стран с институтом абсолютной неприкосновенности мы можем заметить, что данным иммунитетом пользуется также экс-президент.

Иммунитет относительной (ограничительной) президентской неприкосновенности не распространяется на члены семьи президент и на экс-президентов. Этим иммунитетом может обладать исключительно действующий президент только во время исполнения своих полномочий. Кроме того, в большинстве в ограничительной неприкосновенности президент защищается только от уголовной ответственности с исключениями, но за частные правонарушения он отвечает перед законом.

В большинстве стран в институт неприкосновенности президента входит также неприкосновенность его жизни, чести и достоинства. В статье 158 Уголовного кодекса Республики Узбекистан установлена ответственность за посягательство на жизнь, честь и достоинства Президента Республики Узбекистан [13, ст. 158]. В число таких государств входят также Республика Казахстан [14, ст.1 часть 5] и Республика Беларусь [15, ст. 7].

Также существуют государства, где иммунитет президента сосредоточен на действиях, совершённых в рамках должностных полномочий, и не распространяется на честь и достоинство президента. Конституционная палата Республики Кыргызстан 17 октября 2018 года признала положения о защите чести и достоинства президента через органы прокуратуры неконституционными, и защита чести и достоинства президента являются личными, а не должностными категориями [16, часть 1]. В качестве примера можем привести также страны западной демократии, такие как, Италия Франция и США.

Неприкосновенность Президента Республики Узбекистан закреплена в первую очередь в Конституции Республики Узбекистан, где установлено, что личность Президента неприкосновенна и охраняется законом [1, ст. 107, часть 2]. Также в статье 2 Закона “Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан” от 25.04.2003 говорится, что Президент пользуется неприкосновенностью и иммунитетом и оно распространяется на его жилые и служебные помещения, багаж, личные и служебные транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также принадлежащие ему документы [2, ст. 2, часть 1]. Таким образом, можем заметить, что ни в Конституции, ни в вышеприведенном законе нет точной конкретизации абсолютной либо относительной неприкосновенности президента. Исходя из той же статьи, где установлено, что экс-президент тоже не может быть привлечен к уголовной и иной ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий Президента Республики Узбекистан и что он не может подвергаться задержанию, допросу, обыску или личному досмотру, можем сказать, что Президент Республики Узбекистан обладает абсолютной неприкосновенностью [2, ст. 2, часть 3].

Изучая Конституцию Российской Федерации, можно обнаружить статью 91, где говорится, что Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью, которая

также идет без полного пояснения [5, ст. 91]. В статье 3 Закона Российской Федерации “О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи” от 12.02.2001 года говорится, что неприкосновенностью обладает также президент прекративший свои полномочия и он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, которое было принято в 2020 году [6, ст.3 часть 1]. Это означает, что в РФ действует институт почти абсолютной президентской неприкосновенности.

Почти во всех государствах СНГ идёт краткая формулировка, устанавливающая институт неприкосновенности президента (ст. 46 Конституции Казахстана, ст. 106 Конституции Азербайджанской Республики, ст. 81 Конституции Республики Молдова, ст. 74 Конституции Республики Туркменистан). В Кыргызской Республике президент пользуется относительным правом на неприкосновенность, так как согласно статье 73 Конституции Кыргызской Республики [7, ст. 74] и статье 3 Закона “О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики” от 18.07.2003 года, Президент Кыргызской Республики может привлекаться к уголовной ответственности после отрешения от должности, которое происходит, если президент нарушает Конституцию и законы и незаконно вмешивается в полномочия Жогорку Кенеша, деятельность органов судебной власти [8, ст. 3 часть 1]. Только в статье 72 Конституции Таджикистана можно увидеть полное объяснение неприкосновенности президента и в каких условиях он может лишаться неприкосновенности [1, ст. 72].

В США же нет конкретного закона, который устанавливал бы неприкосновенность президента, но возможно изучить в Конституционных положениях, федеральных законах, а также решений Верховного суда. В разделе 4 статьи 2 Конституции США установлен механизм импичмента. То есть, президент, его вице и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности после осуждения за государственную измену, взяточничество или другие важные преступления и мисдиминоры [9, ст.2 раздел 4]. Верховных суд США в своем решении *Nixon v. Fitzgerald* (457 US 731 – 1982) постановил, что президент имеет абсолютным иммунитетом от гражданских исков, связанных с его официальными действиями на посту. А в своем решении *Clinton v. Jones* (1997) суд уточнил, что данный иммунитет не распространяется на действия, совершенные вне пределов его официальных полномочий, даже во время его пребывания на посту [3, с. 2]. Это означает, что президент США может привлекаться к юридической ответственности по частным делам. Исходя из этих анализов можем прийти к выводу что в США действует институт относительной президентской неприкосновенности.

В Турецкой Республики же президент пользуется относительной или же ограничительной неприкосновенностью. Подтверждением этому может послужить статья 105 Конституции Турецкой Республики, где говорится, что Президент Турецкой Республики может быть привлечен к ответственности за государственную измену. Но, данный процесс возможен только после проведения процедур, приведенных в части 3 вышеприведенной статьи.

То есть, для привлечения Президента Турецкой Республики к ответственности члены Великого Национального Собрания Турции вносят предложение не менее одной трети от их общего числа. Также решение принимается, если за него проголосовало не менее трех четвертых от общего числа членов Собрания [10, ст. 105 часть 3]. Из этого можно сделать вывод, что Президент не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые в рамках исполнения полномочий, если не начата процедура парламентского расследования. Кроме норм Конституции Турецкой Республики, устанавливающих полномочия, обязанности и гарантии деятельности президента законов не имеется.

Институт президентской неприкосновенности в Южной Корее похож на форму неприкосновенности как в США, Кыргызской Республики и Турции. Статья 84 Конституции Республики Корея гласит, что Президент Республики Корея во время исполнения своих полномочий не привлекается к уголовной ответственности за свои действия, кроме преступлений как измена государству и восстание против государства [11, ст.84]. Кроме этого, согласно статье 65 Конституции Республики Корея устанавливает порядок импичмента президенту [11, ст. 65]. Как и в США, Президент Республики Корея может привлекаться во время исполнения своих полномочий к гражданской ответственности по частным делам. Суммируя изученные нормы, можно прийти к выводу, что Президент Южной Кореи не может привлекаться к уголовной ответственности, кроме исключений (государственная измена, восстание против государства), но это действует только до его ухода от должности. Также он может привлекаться к гражданской ответственности по частным делам во время исполнения своих полномочий и к нему применяется процедура импичмента.

Президенты таких стран как США, Турция, Кыргызская Республика и Южная Корея пользуются ограничительным (относительным) иммунитетом президентской неприкосновенности. В этих странах неприкосновенность президент имеет лишь от уголовной ответственности, за частные дела отвечают перед законом, в отношении их применяется процедура импичмента со стороны парламента. Также президентская неприкосновенность действует только во время заннмания их должности президента.

В Республике Узбекистан, Российской Федерации и других странах СНГ, как Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Азербайджан, Республика Молдова и Туркменистан президент пользуются неприкосновенностью даже после его ухода из поста и распространяется также на их членов семьи. Их нельзя привлечь ни к уголовной, ни к гражданской ответственности, ни во время исполнения их полномочий, но после ухода.

Теперь возникает вопрос. Не является ли иммунитет абсолютной неприкосновенности президента риском превращения его же в инструмент безнаказанности? Да может. Институт абсолютной неприкосновенности президента может быть риском превращения его в абсолютную безнаказанность. Президент имея такой иммунитет может злоупотреблять этим иммунитетом совершая такие грубые правонарушения как коррупция, авторитаризм и нарушение прав человека. Даже после ухода президента с поста нельзя его привлечь к юридической ответственности за незаконное действие (бездействие).

Чтобы избежать данной проблемы многие государства ограничивают неприкосновенность президента на сроки (Франция, Италия) или же сферы действия (США, Южная Корея).

Вывод:

Суммируя вышесказанные, можно прийти к следующим выводам:

- президентская неприкосновенность является элементом конституционно-правового статуса, которым обладает президент в силу своего статуса.

- президентская неприкосновенность помогает в беспрепятственной реализации президентом своих полномочий и является гарантией независимой его деятельности.

- президентская неприкосновенность обеспечивает защиту президента от каких-либо посягательств.

- президентская неприкосновенность также может распространяться на жизнь, честь и достоинство президента исходя из конституционной формулировки конкретного государства.

- президентская неприкосновенность может быть как абсолютной, так и ограниченной или иными словами, относительной.

- абсолютная президентская неприкосновенность обеспечивает президенту иммунитет неприкосновенности как во время исполнения его полномочий, так и после ухода его из поста. Может распространяться на члены семьи президента, а также на экс-президента.

- примерами стран с институтом абсолютной президентской неприкосновенностью являются Узбекистан, Россия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан и Республика Молдова.

- относительная президентская неприкосновенность обуславливается ограничениями неприкосновенности сроком и характером преступления.

- примерами стран с ограниченной президентской неприкосновенностью служат такие страны, как США, Турция, Южная Корея, а также Кыргызская Республика.

- относительная президентская неприкосновенность может быть злоупотреблением со стороны президента, которая носит угрозу статусу самого президента, общественным интересам, доверию граждан и правам человека.

- для предотвращения данных угроз лучше применять ограничительную президентскую неприкосновенность.

Таким образом, президентская неприкосновенность служит инструментом президенту для его стабильного и независимого выполнения своих полномочий. Но при этом президент с абсолютной президентской неприкосновенностью не должен злоупотреблять своим иммунитетом.

Список использованных источников:

1. Конституция Республики Узбекистан от 1 мая 2023 года // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241.

2. Закон Республики Узбекистан “Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан” от 25.04.2003 года // Национальная база данных законодательства, 26.10.2021 г., № 03/21/724/0994.
3. Масловская Т.С. Неприкосновенность как элемент конституционно-правового статуса президента в зарубежных странах // Право и демократия: сб. науч. тр. Вып. 19. - Минск: БГУ, 2008. – стр. 2, 3/
4. Сайдуллаев Ш.А. Теория государства и права: учебник. - Ташкент: ТГЮУ, 2018. - стр. 60.
5. Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398 (в ред. по состоянию на 2020 г.).
6. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ “О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи” // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 7. - Ст. 620.
7. Конституция Кыргызской Республики (принята на референдуме 11 апреля 2021 г.) // Эркин-Тоо (официальное издание). - Бишкек, 2021. - № 33. - 5 мая.
8. Закон Кыргызской Республики от 18 июля 2003 г. № 152 “О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики”// Эркин-Тоо. - 2003. - № 61.
9. Конституция Соединённых Штатов Америки = The Constitution of the United States of America. - Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 64 с.
10. Конституция Турецкой Республики = Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. -Пер. с тур. - М.: Изд-во Юридической литературы, 2018. - 80 с.
11. Конституция Республики Корея = The Constitution of the Republic of Korea. - Пер. с кор. - М.: Изд-во международного права, 2017. - 72 с.
12. Конституция Республики Таджикистан (принята на всенародном референдуме 6 ноября 1994 г.; с изменениями и дополнениями по состоянию на 22 мая 2016 г.). - Душанбе: Ирфон, 2016. - 84 с.
13. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан, 27.03.2025 г., № 03/25/1051/0278.
14. Конституционный закон “О Президенте Республики Казахстан” // ИПС “Әділет”.
15. Закон Республики Беларусь “О Президенте Республики Беларусь” //Правовой портал Республики Беларусь.
16. Конституционная палата признала норму о подаче исков генпрокурором в защиту президента неконституционной // Kaktus.media. - 17 октября 2018.